

তালকের কিস্সার অন্দরে

সঙ্গীতা ত্রিপাঠি মিত্র
রুবী-নূর

ABSTRACT

Most of Afsar Ahmed's writings are based on the Muslim community of Bengal. The author himself is a member of this community. Therefore, the customs and principles of the society and the unknown aspects have become important subjects of his writing. The practice of divorce is also a custom of that society

'Bibir Mittha Talaque O Talaquer Bibi Ebong Halud Pakhir Kissa' is the first novel of Afsar Ahmed's Kissa series. The novel has attracted a lot of attention since its publication (1995). Perhaps, titling it 'Talaque' is one of the reasons for this curiosity.

'Talaque' means abandonment. This is a marriage-divorce ritual in Islam. Although there are many explanations and descriptions in Islam about its types, there are several controversies over this practice. Everyone is bound to accept this separation. As a result, in majority of the cases, the women of this community have to undergo acute misery.

Afsar Ahmed has brought up the issue of *talaque* in several of his novels. In his plots, one can find the deepest depictions of the adversity carried by the practice of religious reform in the lives of men and women of the Muslim community.

Keywords: Afsar, Kissa, Talaque, Muslim.

বৃহত্তর মানব সমাজে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের পাশাপাশি বসবাস। ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবাংলায় প্রধানত দুটি ধর্মের মানুষের একত্রে অবস্থান। কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান'। কিন্তু মানব সমাজের একই বৃন্তে বসবাস করলেও বাস্তবে দেখা যায় মুসলিম সমাজের মানুষেরা তার বিপরীত প্রান্তের মানুষের কাছে যেন একটা অন্য ভুবন।

বিভিন্ন সমাজের সমস্যা এবং তার সমাধানের নিয়ম পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। যে কোন সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির আড়ালে থাকে তাদের বিশ্বাস-সংস্কার, আবেগ-অনুভূতি। আমরা জানি, মুসলিম সমাজের মানুষেরা ইসলাম ধর্মকে অনুশীলন করেন। এই সমাজে প্রচলিত সামাজিক আচরণবিধি গড়ে উঠেছে ইসলামি শরিয়তের ভিত্তিতে। শুধু তাই নয়, এই সমাজের পৃথক আইনব্যবস্থাও রয়েছে যা মুসলিম ব্যক্তিগত আইন হিসেবেও স্বীকৃত। আর এই সব ব্যবস্থা ইসলামি শরিয়তের নিয়ম বা আইনের উপর নির্ভরশীল। মুসলিম সমাজের বহু বিতর্কিত ও প্রচলিত ‘তালাক’ প্রথার নিয়ম সম্পর্কেও বিশদ বিবরণ রয়েছে এই শরিয়তি আইন বা মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে। তথাপি, এই সামাজিক প্রথাকে ঘিরে রয়েছে বহু বিতর্ক, আলোচনা ও সমালোচনা।

‘তালাক’ অর্থাৎ ত্যাগ করা বা ছিন্ন করা। মুসলিম সমাজে প্রচলিত এই প্রথা একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। বর্তমান ভারতবর্ষে এটিকে আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষণার পাশাপাশি শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এই প্রথা অনুযায়ী একজন স্বামী তার স্ত্রীকে এক নিশ্বাসে তিনবার ‘তালাক’ শব্দের উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারে। তালাক দেওয়া বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে একটি হল সাক্ফী থাকা। যদিও এ নিয়ে অনেকরকম মতামত রয়েছে। তালাকের বিভিন্ন পদ্ধতি যা ধর্মে নির্দেশিত বা শরিয়তি আইনে বর্ণনা করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য মূলত স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে যে দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হয় তা সংশোধন করা বা দূর করা। কিন্তু, প্রচলিত মুসলিম সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রথার অপব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে তাৎক্ষণিক তিন তালাক এই প্রথার অপব্যবহারের প্রধান সহায়।

ধর্মে বা শরিয়তি আইন অনুসারে তালাক একটি দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি। এই তালাক দেওয়া হয় কয়েকটি ধাপে। ধাপগুলি হল স্ত্রীকে সাধারণভাবে বোঝান, কঠোর হয়ে বোঝানো, মুরুব্বির মাধ্যমে বোঝানো এবং অবশেষে বিচ্ছেদ। এইগুলি তখনি প্রয়োজ্য হয় যখন স্ত্রী কোন কারণে দোষী হয়ে থাকে। কোন কারণ ছাড়া স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না। স্ত্রীকেও সেই সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমাজে তার প্রয়োগ দেখা যায় না। তার নানা কারণ আছে। সে স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। তবে বিভিন্ন প্রকার তালাকের মধ্যে সমাজে বহুল ব্যবহৃত রীতিটি হল তাৎক্ষণিক তিন তালাক।

তাৎক্ষণিক তিন তালাক সাধারণত দুটি কারণে হয়ে থাকে। রাগের বশে অথবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে। তবে, তালাক যে কারণেই দেওয়া হোক না কেন এই বিধানের

TRIVIUM

ফলে চরম দুরাবস্থার শিকার হতে হয় প্রধানত এই সমাজের মেয়েদেরই। প্রথাটির অপব্যবহার মেয়েদের জীবনকে যে মর্মান্তিক ও করুণ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় সেই দুর্বিষহ জীবনচিত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে বিশ শতকের আটের দশকের কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদের (৫ই এপ্রিল ১৯৫৯ - ৪ঠা আগস্ট ২০১৮) লেখায়।

আফসার আমেদের লেখার মূল ভিত্তি হল বাংলার মুসলিম সমাজ। এই প্রসঙ্গে তাঁর ‘কিস্সা’ সিরিজের উপন্যাসগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এই সিরিজের মধ্যে রয়েছে ছয়টি উপন্যাস। এর প্রতিটি উপন্যাসেই রয়েছে মুসলিম সমাজের অজানা, অচেনা চালচিত্র। তবে এর মধ্যে তিনটি উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে তালাককে কেন্দ্র করেই।

সিরিজটির যে তিনটি উপন্যাসে ‘তালাক’ মুখ্য বিষয় হিসাবে গুরুত্ব পেয়েছে সেগুলি হল ‘বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্সা, কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক এবং মোটিয়াবুরুজে কিস্সা। উপন্যাস তিনটির মধ্যে তালাক বিষয় হিসাবে গুরুত্ব পেয়েছে ঠিকই, তবে এই তিনটি রচনারই কাহিনি স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমান নিবন্ধে বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্সা উপন্যাসটির বিশেষত্ব ও অভিনবত্বের প্রতি আলোকপাত করা হবে।

বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্সা আফসার আমেদের কিস্সা সিরিজের প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশ পায় শারদীয় কালান্তরে ১৯৯৪ সালে এবং প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৯৫ সালে। উপন্যাসের নামকরণ থেকেই এর বিষয় সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়ে যায় পাঠকের মনে। উপন্যাসটির উৎস সম্পর্কে বলতে গিয়ে আফসার আমেদ তাঁর কিস্সা : অন্তরালের কথা নামক প্রবন্ধে বলেছেন

এর কাহিনি-সূত্র এসেছিল আমারই এক দূরের বন্ধুর কাছ থেকে।

এক লাইনের মতো কাহিনি পেয়েছিলাম। এক যুবক তার স্ত্রীকে তালাক দেয়নি, অথচ রটে গেছে সে তালাক দিয়েছে। আর সেই যুবক পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে স্ত্রীবিচ্ছেদে।’

বাস্তব জীবনের এই সত্য ঘটনা লেখককে যে কাহিনি সূত্র এনে দিয়েছিল তাই-ই

ধীরে ধীরে আকার পায় নাসিম-জাহানের জীবনালেখ্যে। স্পষ্ট হয়ে ওঠে মুসলিমজীবনের অন্তসারশূন্যতা। যা শুধুমাত্র একটি কল্পনার কাহিনিকে সত্য করতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে একটি সুন্দর দাম্পত্য সম্পর্কে।

সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকে যারা নিজেদের কল্পনার শক্তিতে যে কোন ছোট অথবা তুচ্ছ ঘটনাকে লোকসমাজে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষমতা রাখে। এই উপন্যাসে গাজি সেরকমই একটি চরিত্র। একটি সাধারণ দাম্পত্য জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে তার কল্পিত কাহিনি। নানা সামাজিক সংবাদ পরিবেশন করার একটা কৌশল তার এমনই রপ্ত যে লোকে তা বিশ্বাস করে। মানুষকে তাক্ষণিক প্রভাবিত করা এই গাজি সম্পর্কে উপন্যাসে লেখক বলেছেন -

চট ঘেরা সিনেমার যে প্রচারে যায়, মিনি রোমিও ভিডিও হলে প্রচারে যায় যে, পাশ করা বেকার যুবক গাজি সকাল থেকে বাজারে চায়ের দোকানে বসে কাটায়। নানা গুলতানি করে। আর খবরের কাগজ পড়ে। সিনেমার প্রচার করতে করতে অনেক মিথ্যে কথা বলার অধিকার পেয়েছে সে। কোন পৌরাণিক সিনেমাকে বেমালাম সামাজিক সিনেমা বলে প্রচার করে ফেলে। অথবা যাতে এক ফোঁটা মারপিট নেই, তাকেও গানে গল্পে মারপিটে জমজমাট বলে বসে।
লোকে বিশ্বাস করেও নেয়।^১

গাজির কাজ হল নানা ঘটনা প্রচার করা এবং জনমানসে উত্তেজনা তৈরি করা। তাতে থাকে কিছুটা সত্য, কিছুটা মিথ্যা অথবা পুরোটাই মিথ্যা। সংবাদ-পত্রের নানান বাস্তব ঘটনা আর সিনেমার রঙিন কাহিনির মিশেলে গাজি তৈরি করে ফেলতে পারে নিজস্ব রচনা, আকর্ষণীয় কল্পজগত। এহেন গাজির কাল্পনিক হলুদ পাখির আবির্ভাব হয় নাসিম-জাহানের জীবনে। এই হলুদ পাখিকেই গাজি সাক্ষী করে দেয় নাসিম-জাহানের তালাকের, যে তালাক নাসিম কখনও তার বিবি জাহানকে দেয়নি। গাজি এই কাল্পনিক কাহিনি প্রচার করেছিল অনেক খুঁজে পেতে, খতিয়ে দেখে। সে শুনেছিল নাসিমের বিবি বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে সে তৈরি করেছিল নিজের মনপূত একটি কাহিনি। কাহিনিটি হল নাসিম তার বিবিকে তালাক দিয়েছে, একটি হলুদ পাখি সেই তালাকের সাক্ষী। কাহিনীটিকে জনগণের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে তার সঙ্গে আরও একটি কথা জুড়ে দেয় গাজি। সেটা হল এই হলুদ পাখিটি তালাকের দুখে,

TRIVIUM

বেদনায় মারা গিয়েছে। গাজির প্রচার মাধ্যমের গুণে এই খবর পৌঁছে যায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

গাজি নাসিমের বাল্য বয়সের সহপাঠী ছিল। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তাদের স্বভাবে ও মনে কোনো মিল ছিল না। এরপ্রভাব পড়ে ছিল তাদের সম্পর্কেও। কারণ – গাজি সিনেমা দেখত, নাসিম দেখত না। বরং নাসিম তাকে নামাজ পড়ার উপদেশ দিত। নাসিম পড়াশুনায় মাথা মোটা ছিল অথচ গাজি পড়াশোনায় ভালো হওয়া সত্ত্বেও চাকরি পায়নি, অর্থনৈতিক দুর্দশায় দিন কাটে, বিয়ে করতে পারেনি, বিবির মুখে চুমু দিতে পারেনি। আর নাসিম মাধ্যমিক ফেল করে। কারবার করে বেশ চালায়। রূপসী বিবি পায়।^৩

নাসিমের সাথে গাজির যে মানসিক বিরোধ ছিল খালি চোখে তা দেখা না গেলেও নাসিম সেটা জানত, গাজিও বুঝত। নাসিমের সঙ্গে গাজির এই মানসিক বিরোধ মিথ্যা তালাকের কিসস্যায় চরম পরিণতি পায়। নাসিম ধর্মপ্রাণ, লাজুক, এক গায়েবি অলৌকিকতার সঙ্গে তার বসবাস। এর জন্য মুরক্বিব, মুসল্লিরা তাকে স্নেহ করলেও তার বয়সের যুবকেরা তাকে এড়িয়ে চলে। নাসিম নিজের বিবি জাহানের প্রেমে মগ্ন ছিল। যদিও পুরুষতান্ত্রিক সুযুগ্ম মানসিকতা থেকে সেও স্ত্রীকে বিছানায় পাশ ফিরে পাওয়াটাকে নিজের হস্তগত অধিকার বলে বিশ্বাস করত। নাসিম বিশ্বাস করত এই অধিকার সে পেয়েছে ধর্মত। কারণ, জাহান তার বিবি। ধর্মের ব্যাপারে সদাসতর্ক নাসিম তার বিবিকে শাসন করেছিল পুকুর ঘাটে শাড়ি হারিয়ে শুধুমাত্র সায়া আর ব্লাউজ পরে পাড়ে উঠে আসার জন্য। স্বামীর শাসনে অভিমান করে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল জাহান। দাম্পত্যে মান-অভিমান সত্য, তবে বিচ্ছেদ মারাত্মক। আর সেটাই ঘটেছিল নাসিম-জাহানের জীবনে, গাজির মধ্যস্থতায়।

স্বামীর প্রতি জাহানের সরল অভিমানকে তালাকে পরিণত করেছে গাজির কল্পিত মৃত হৃদয় পাখি। নাসিম নিজেও তার তালাকের খবর পেয়েছে জনরবে। প্রথমে নাসিম নিজেও ভেবেছিল অন্য কোন নাসিমের কথা, দুখ পেয়েছিল সেই অচেনা নাসিমের বিবির জন্যে। কিন্তু, জনগণ তাকে বুঝিয়ে দেয় সেই নাসিম অন্য কেউ নয়, সে নিজেই। এক নিদারুণ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পড়ে যায় নাসিম। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলের

অস্পষ্ট রেখায় তার মন হাঁচট খেতে থাকে।

নাসিমের এই মিথ্যা ঘটনা থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা লেখকের রচনা-নৈপুণ্যে অত্যন্ত বাস্তব আর সত্য হয়ে উঠেছে। পরিবার, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, মৌলবি সবার কাছে সে সত্য জানানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু, গাজির প্রচারিত মিথ্যার অন্তরালে চাপা পড়ে যায় নাসিমের তালাক না দেওয়ার সত্য। নাসিম নিজেও বিশ্বাস করতে পারেনি যে, যে বিবির জন্য অপেক্ষা করছিল, তাকেই সে তালাক দিয়েছে।

স্বামীর প্রতীক্ষায় থাকা জাহান যখন জেনেছে সে তালাক পেয়েছে নাসিমের কাছ থেকে, তখন তার মনে হয়েছে—

ছোট মিঞা আমারে তালাক দিলা? একটুও টের পাইনি লোকটা

আমারে তালাক দিতে পারে। পাখি জেনেছে, আমি জানি না।^৪

জাহানের নারী মন এই তালাক বিশ্বাস করতে না পারলেও সে ভেবেছে —

‘ছোট মিঞা নরম হিয়ার মানুষ জানি। কিন্তু ছোট মিঞা পুরুষ মানুষ।

পুরুষ মানুষেরা হিয়া কঠিন হয় জানতাম। আমারে তালাক দিইছে।’^৫

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় জাহান এই ঘটনাকে স্বাভাবিক ভেবেই মানতে বাধ্য হয়েছে। তবে নারী মনের অভিমান আর বেদনা প্রকাশ পেয়েছে তার একটি মাত্র কথাতাই —

আমারে বুঝল না ছোটমিঞা।^৬

কথাটি যেন শুধুমাত্র এক জাহানের নয়, তালাক প্রাপ্ত সব জাহানেরই অসহায় অভিমান।

প্রথা অনুযায়ী একজন নারী তালাক পাওয়ার পর নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে অন্য স্বামীর হাতে চলে যায়। জাহানও জানে সেই নিয়ম। প্রথম তালাকের সংবাদ পাওয়ার ভেতরই জাহানের এই সজ্ঞানতা কাজ করে। তবে বলাই বাহুল্য স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার পছন্দ অপছন্দের কোনো ভূমিকাই নেই। জাহান ঢুকে পড়ে নিকা-তালাকের জটিল আবর্তে। অন্যদিকে জাহানের তালাক পাওয়ার দুঃখে মরে যাওয়া হলুদ পাখিটি রহস্যময় হয়ে ওঠে মানুষের কাছে। কাকতালীয় ভাবে গাজির কল্পনার হলুদ পাখিটি মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় নাসিমের বাড়ির উঠোনে থাকা পেয়ারাগাছের নিচে। গাজির মস্তিস্কপ্রসূত হলুদ পাখি বাস্তবতা পেয়ে যায় মানুষের কাছে। রহস্যঘেরা পাখিটিকে দেখতে ভিড় জমে নাসিমের উঠোনে। যে পাখির সঙ্গে একটি

TRIVIUM

তালাক জড়িত, যে তালাক শুনে পাখিটি প্রাণত্যাগ করেছে, এমন পাখির দর্শনাকাঙ্ক্ষির ভীড় নাসিমের উঠোন ছাড়িয়ে গ্রামের বাজার জমজমাট করে তোলে। ধীরে ধীরে পাখিটি হয়ে যায় পঞ্চায়েতের সম্পত্তি। তালাকের সাক্ষী প্রাণহীন পাখিটির দর্শনলাভকে মানুষ সৌভাগ্য বলে বিশ্বাস করতে থাকে। ফলস্বরূপ পাখিটি হয়ে ওঠে জনগণের কাছে লোভনীয়। পাখিটির অধিকারী কে হবে এই নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে। অবশেষে গ্রামের পঞ্চায়েত থেকে উনিশ পয়সার লটারিতে পাখিটি জিতে নেয় চুড়িওয়াল। একটি মধুর বয়ামের ভেতর সেই পাখিটি ডুবিয়ে রাখে সে। মধু ডোবানো সেই পাখি দেখতে আরও সরগরম হয় গ্রামের বাজার, সেই সঙ্গে চুড়িওয়ালার কাছে চুড়ি পরার ভিড় জমায় গ্রামের বউবিটরা। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয় চুড়িওয়ালার। মৃত হলুদ পাখির মতো তালাক পাওয়া জাহানও তীব্র লালসার বস্তু হয়ে ওঠে সমাজের নানা শ্রেণীর পুরুষের কাছে। মৃত পাখি আর বেঁচে থেকেও প্রাণহীন নারীর পরিচয় সমাজের লোভ চরিতার্থ করার সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়। মধুর ভেতর রাখা হলুদ পাখিটি যেমন হাতফেরত হয়ে যায় চুড়িওয়াল। থেকে বেগুনওয়াল।, তেমনি একের পর এক জাহান হয়ে যায় চুড়িওয়াল।, কানা বেগুনওয়াল।, মৌলবিসাহেবের মতো আরও অনেকের কামনার বস্তু। হলুদ পাখি আর জাহান যেন সমার্থক হয়ে ওঠে। কারণ, মানুষের মধ্যে ধারণা তৈরি হয় যে, হলুদ পাখি যে পাবে, জাহানকে সেই-ই পাবে। তালাক পাওয়া জাহানকে প্রথম বিবি বানায় লটারিতে হলুদ পাখি জয়ী চুড়িওয়াল। এই চুড়িওয়াল।ই জাহানের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল নাসিমের তালাক আর হলুদ পাখির সংবাদ। কিন্তু, একটা সময়ের পর মন ভরে গেলে সেও তালাক দেয় জাহানকে। ইতি মধ্যে জাহানের কামনায় এবং সৌভাগ্যের লোভে চুড়িওয়ালার মধুর বয়াম থেকে হলুদ পাখিটি চুরি করে কানা বেগুনওয়াল। এবং চুড়িওয়ালার থেকে তালাক পাওয়া জাহানকে নিকা করে সে নিয়ে যায় বেগুন বাগানে। সেখানে ধর্ষিত হয় জাহান। ঠিক যেমনভাবে চুড়িওয়ালার বয়াম থেকে চুরি করে আনা হলুদ পাখিটি তার হাতে চটকে গিয়েছিল আর সেটা মিশিয়ে দিয়েছিল সারগাদায়। কানা বেগুনওয়ালার পর জাহানকে নিজের শয়্যা পেতে চায় মৌলবি-সাহেব। রাতের অন্ধকারে পোশাক বদলে মৌলবি কানা বেগুনওয়াল। সেজে জাহানকে ধর্ষণ করে। আরও অনেকে জাহানকে ধর্ষণ করার আকাঙ্ক্ষায় ফুলে ফেঁপে ওঠে।

নিকাতালাকের খেলায় খেলনা হয়ে যাওয়া জাহানের মন মুক্তির সন্ধানে ফিরতে

থাকে। জাহান যে মুক্তির সন্ধান পেতে চেয়েছে তার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক আমেদ বলেছেন –

এই ধর্ষণের ভেতর মধুর এক কল্পনা এসে জোটে জাহানের। দরজায় তালাচাবি থাকবে, অথচ কীভাবে সে বাইরে বেরিয়ে যাবে তার একটা কল্পনা আসে জাহানের। যেমন সিন্দুকের ভেতর রাখা বিবি অবৈধ আশনাই করে ফেলত, তেমন কাহিনি কিস্‌সার ব্যাপার যেন খুঁজে পায় জাহান।^১

তালাচাবির ভেতর বন্দী হয়ে পরাধীনতার মধ্যে স্বাধীনতার খোঁজ করতে থাকে জাহানের মন। বাস্তব সমাজে সে এক পরাধীন নারী। তাই সামাজিক নিয়মের ভেতর দিয়েই সমাজের চোখের আড়ালে সে নিজের স্বাধীনতা বা মুক্তির স্বপ্ন দেখেছে এই ভাবে

–

যখন তালাচাবিতে থাকবে না, তখন সে পরাধীন অথচ তালাচাবির ভেতর স্বাধীনতা ভোগ করবে জাহান। তার এই স্বাধীন হওয়া পূর্বনির্দিষ্ট যেন। অতীত কিস্‌সা কাহিনির গন্ধ মাখা। মনে মনে মধুর হাসে জাহান। সে মনশ্চক্ষে দেখতে পায় তালাচাবি দেয়া ঘরের ভেতর চালায় উঠে গিয়ে চালা ফুঁড়ে একটি মাত্র টালি সরিয়ে তার ভেতর থেকে চালার ওপর উঠে পড়বে সে, তারপর চাল থেকে গড়িয়ে নেমে পড়বে।^২

এই স্বাধীনতার কল্পনার মধ্যে দিয়ে জাহান চলে যেতে চেয়েছে নাসিমের কাছে। তবে, নাসিমের স্ত্রী হয়ে নয়, জাহান হয়ে। কারণ, হলুদ পাখির যে মিথ্যা কিস্‌সা তাদের মধ্যে ভেদরেখা তৈরী করে দেয়, সেই ভেদরেখা ভালোবাসতে শুরু করে জাহান। তালাক পাওয়া জীবনের অপমান, অন্যায় নিষ্ঠুরতার সমান্তরালে সমাজের বানিয়ে ফেলা পাগল নাসিমকে নিয়ে কৌতুকের আশ্রয় নিতে চায় সে। কারণ, ধর্মপ্রাণ নাসিম ধর্মের আবরণ পরা অধর্মের কাছে অসহায় হয়ে পড়ে। তাই, নাসিমের প্রতি একদিকে ক্ষমাহীনতা, অন্যদিকে ক্ষমাশীল এক করুণা এই দুই কল্পনার ভেতর আত্মতৃপ্তিতে ভরে ওঠে জাহান। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে গড়ে উঠতে থাকে সে। তাই এখন আর তার পরিচয় কারোর বিবি হিসেবে নয়। এখন সে শুধু জাহান। যে পরাধীনতার মধ্যেও স্বাধীনতার স্বপ্ন বোনে। বাস্তব যে তার কাছে নিষ্ঠুর পরিহাস এই উপলব্ধিও তাকে দমাতে পারে না। নিজের গড়া জগতেই সে

TRIVIUM

মশগুল থাকতে চায়। সমাজের কোন চোখরাঙ্গানির বালাইই নেই সেখানে। এখানেই তার তৃপ্তি। যা সে নিজে সৃজন করেছে এবং তা উপভোগও করবে একাই।

অন্ধবিশ্বাস মানুষের বোধবুদ্ধি, যুক্তিকে শুষে নেয়। নাসিমের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। নাসিমের ধর্ম দিয়েই অধর্ম তাকে মারতে থাকে। আমি আমার বিবিকে তালাক দিইনি একথা বললেই নাসিমকে সবাই পাগল বলে। তাই

নাসিম তেমনই মনে করে, সকলে মিথ্যাবাদী। তারা জাহানকে নিয়ে যে-সব কথা বলে রটায়, সে তাই বিশ্বাস করে না। জাহান চুড়িওয়ালার বিবি কস্মিনকালে হতে পারে না যেহেতু সে তালাক দেয়নি আবার কানা বেগুনওয়ালারও না। নাসিমের এখনো বিশ্বাস, জাহান ফিরে আসবে। তার জন্যে সে অপেক্ষা করে, তার জন্যে সে পাগল হয়ে থাকতে চায়। পাগল হওয়া নিয়ে তার কোন বিরোধ নেই, আপত্তি নেই।*

নাসিমের জীবনযন্ত্রণার ছবিটি পরিস্ফুট হয়েছে এখানে। জাহানের প্রেমে অবিচল নাসিমের আরও এক প্রমাণ হল হুসনা আরা। সম্পর্কে সে নাসিমের দাদি হলেও হুসনা যুবতি। নাসিমের কাছে বারবার সে এসেছে রূপজ মোহ নিয়ে। কিন্তু, নাসিম তাকে মনে স্থান দিতে চায়নি। সেই ভাবনা থেকে সরে আসার জন্য ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে নাসিম। ধর্ম বিশ্বাস থেকেই সে জাহান ছাড়া অন্য কোন নারীর কথা ভাবতে চায় নি। অথচ, সেই ধর্মের পথেই সমাজ তাকে মারতে থাকে। নাসিম জানে এই অধর্ম ঠেকানো অসম্ভব। তাই সমাজের নখরাঘাত থেকে জাহানকে রক্ষাও করতে পারে নি অসহায় নাসিম।

সত্য-মিথ্যার আলোআঁধারের মধ্যে দিয়ে লেখক আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন এক মর্মভেদী সমাজসত্যে। ধর্মের মধ্যে অধর্ম ঢুকে পড়লে সেখানে প্রতিবাদ অর্থহীন হয়ে পড়ে। এমনটাই হয়েছে নাসিম- জাহানের ক্ষেত্রে। জাহানকে হারিয়ে যেতে হয়েছে অতল অন্ধকারে। নাসিম সব জানা-বোঝা সত্ত্বেও কিছু করতে পারে না। সমাজের যাঁতাকলে অসহায় হয়ে পড়ে সে। বাস্তব-অবাস্তবের পরিবেশে নাসিম জাহানের এই কাহিনি তুলে ধরেছে সেই ভয়াবহ সত্যকে। সেখানে ভালোমন্দ, মঙ্গলঅমঙ্গল কোন যুক্তি নেই। সেখানে রয়েছে শুধুমাত্র ধর্মের আশ্রয়ে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার। রূপকথার হলুদ পাখিকে হাতের মধ্যে চটকে সারগাদায় মিশিয়ে দেয় সেই সমাজ। তারপর কাঠের পাখি বানিয়ে তাতে হলুদ রং লাগায়। জাহানের মতো মেয়েরা হয়ে ওঠে

রূপকথার সেই হলুদ পাখি। বাস্তবের মধ্যে ঢুকে পড়ে রূপকল্পনা। আর সেই ঝল্লিত পৃথিবীর মধ্যে ঘুরে বেড়ায় জাহানের মতো মেয়েরা রূপকথার হলুদ পাখি হয়ে। সেই পৃথিবীই তাদের মুক্তি দেয় বাস্তবতার দুখ থেকে। যেমন হলুদ পাখি, তেমন জাহান।

মুসলিম সমাজের রুঢ় বাস্তবকে তুলে ধরতে লেখক রূপকথার হলুদ পাখির আশ্রয় নিয়েছেন। কাহিনীতে নাসিম- জাহানের তালাককে কেন্দ্র করে হলুদ পাখির আগমন। কাল্পনিক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সমাজসত্যে পৌঁছাতে চেয়েছেন লেখক। গাজির নাসিমের প্রতি যে পরশ্রীকাতরতা বা ঈর্ষা ছিল তা তৃপ্ত হয়েছে হলুদ পাখির কল্পনায়, যা নাসিমজাহানের দাম্পত্য জীবনের গতি পরিবর্তন করেছে। আবার, এই পাখির কারণেই সমাজের কাছে ক্ষতবিক্ষত হওয়া জাহানের ব্যক্তি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা হাতছানি দিয়েছে তালাচাবিতে বন্দী হয়ে থাকার কল্পনার মধ্য দিয়ে।

গাজির অসূয়া, অসহায় নাসিম ও জাহানের সমাজের হাতের পুতুল হয়ে ওঠার মতো নিষ্ঠুর ও বাস্তব সত্যকে রূপকল্পের মাধ্যমে মায়াময় করে এঁকেছেন আফসার আমেদ দক্ষতার সঙ্গে। মুসলিম সমাজসম্পর্কে সচেতন লেখক এই সমাজের অজ্ঞানতা এবং অশিক্ষার দিকটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন গাজির কল্প-গল্পকে সমাজের সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের বস্তু করে তুলে। তালাকের সাক্ষী হিসেবে হলুদ পাখির উপস্থিতির মতো ঘটনা অনায়াসে সমাজের কাছে বিশ্বাস যোগ্য হয়েছে অশিক্ষার কারণেই। আর যেখানে অশিক্ষা সেখানেই তো অজ্ঞানতার অনায়াস আগমন। লেখক তার পরিচয় রেখেছেন আলোচ উপন্যাসের পাতায় পাতায়। মুসলিম সমাজের সমস্যার বিচিত্র স্বরূপ আয়নার মতো ফুটিয়ে তুলেছেন আফসার আমেদ তাঁর বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সার কাহিনীর ঠাস বুনটের মধ্যে দিয়ে যার কয়েকটি দিকের আভাস দেওয়া গেল মাত্র।

মিথ্যা তালাক ও সত্যি নিকার ঘূর্ণাবর্তে ঘুরতে থাকা জাহানের বর্ণময় রূপ আফসার আমেদ বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা উপন্যাসে নির্মোহ ভাবে হলেও মমত্বের তুলি দিয়ে এঁকেছেন। তাঁর কিস্‌সা সিরিজের আরও দুটি উপন্যাসেও দেখা যাবে নারীর তালাক প্রাপ্তি সমাজভিন্ন ভিন্ন কারণে আশ মিটিয়ে ঘটিয়েছে।

বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সাতে জাহানের মিথ্যা তালাক সত্যি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু, কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং

TRIVIUM

চল্লিশজন লোক উপন্যাসে রেহানা সত্যি তালাক পেয়েছে দুবার। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের রোষের শিকার হয়েছে সে। তাই তৃতীয় বিয়েতে পাগল স্বামীর কাছে থাকাটা তাকে আকস্মিক মুক্তির স্বাদ দিয়েছে। অন্যরকম এক জীবন পথে নেমে পড়েছে সে। ফলে বোরখার আড়ালেই কুসুমের আকর্ষণ জাগিয়ে একের পর এক পুরুষদের লুক্ক করে প্রতিশোধ নিয়েছে রেহানা। অবশ্য এই উপন্যাসে মুসলিম সমাজের যে সংকীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায় তা স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে।

তৃতীয় উপন্যাস মেটিয়াবুরুজে কিস্সাতে তালাকের এক অন্য এক ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশ পেয়েছে যেখানে এক বিধবা নারীর হৃদয় যন্ত্রণা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। এখানে বিয়ের বয়স অতিক্রম করা, ধনবান, বলবান, সমাজের চোখে ধার্মিক শফী বিধবা শাহনাজকে বিয়ে করেছে। যার শাবানা নামে একটি কন্যা বর্তমান। বিয়ের পর শাবানাকে দেখার পর কুচক্রী এবং মতলবী শফী ধর্মের আশ্রয়ে শাহনাজকে তালাক দিয়েছে এবং অপহরণ করে শক্তি বলে শাবানাকে নিকা করে তার লক্ষ্যে সফল হয়েছে। উদ্দেশ্য প্রণোদিত তালাকের এক নগ্ন রূপ ফুটে উঠেছে এখানে। যেখানে নারী বিনা অপরাধে তালাকপ্রাপ্ত। এই প্রসঙ্গে কিস্সা সিরিজ ছাড়াও আফসার আমেদের আর একটি উপন্যাসের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। সেখানে তালাকের কারণ মুসলিম সমাজের আর একটি অসুখ। ধানজ্যোৎস্না উপন্যাসে নুর আর সখিনার সুখী দাম্পত্যের পরিণতি হৃদয়ে বেদনা জাগায়। ওরা চায়নি তবু ওদের তালাক হয়েছিল। পারিবারিক মর্যাদা রক্ষার লড়াই তাদের সুন্দর জীবন টুকরো টুকরো করে দিল। তালাকের পরে সমাজও ধর্মের পথ বেয়ে নুর ও সখিনার আবার স্বতন্ত্রভাবে নিকাও হয়। কিন্তু, প্রথম সম্পর্কের বলা ভালো প্রথম প্রেমের একটা টান উভয়ের মধ্যে থেকে গিয়েছিল আজীবন। তবে, একথা সত্যি তালাক যে কারণেই হোক না কেন, এর জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির শিকার হতে হয় মেয়েদেরই। অন্তত আফসার আমেদের উপন্যাসগুলি তো সেই কথাই বলে।

তথ্যসূত্র :

- ১। আফসার আমেদ, মুসলমান সমাজ : নানাদিক (দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩), পৃ. ৯১
- ২। আফসার আমেদ, কিস্সা সমগ্র (১), (দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩), পৃ. ৪৫

তালাকের কিস্সার অন্দরে

- ৩। আফসার আমেদ, কিস্সা সমগ্র (১), পৃ. ৪৬
- ৪। আফসার আমেদ, কিস্সা সমগ্র (১), পৃ. ৪৯
- ৫। আফসার আমেদ, কিস্সা সমগ্র (১), পৃ. ৪৯
- ৬। আফসার আমেদ, কিস্সা সমগ্র (১), পৃ. ৪৯
- ৭। আফসার আমেদ, কিস্সা সমগ্র (১), পৃ. ৮৯
- ৮। আফসার আমেদ, কিস্সা সমগ্র (১), পৃ. ৮৯
- ৯। আফসার আমেদ, কিস্সা সমগ্র (১), পৃ. ৯৭

আকরগ্রন্থ

আফসার আমেদ, কিস্সা সমগ্র (১), (দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩),
জানুয়ারি ২০১৬

সহায়কগ্রন্থ:

আফসার আমেদ, মুসলমান সমাজ: নানাদিক (দেজ পাবলিশিং, কলকাতা
৭০০০৭৩), জানুয়ারি, ২০১১

আফরোজা খাতুন, বাংলা কথাসাহিত্য মুসলিম অন্তপুর (দেজ পাবলিশিং, কলকাতা
৭০০০৭৩), জানুয়ারি, ২০১১

বিপ্লব মাজী, উপন্যাসের ভাষা (অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯), ডিসেম্বর,
২০০৭

রুশতী সেন, সমকালের গল্প উপন্যাস : প্রত্যাখ্যানের ভাষা (পুস্তক বিপণি, কল -
০৯)

পত্রিকা:

গাথা, মলয় সরকার এবং মোস্তাক আমেদ সম্পাদিত, সংখ্যা ৫, বৈশাখ ১৪২৪,
(এস.পি. কমিউনিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কল - ০০৯)